

ENTREVISTA COM REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA

AUGUSTO NEVES DAL POZZO

Professor da PUC-SP.
augusto@dalpozzo.com.br

RICARDO MARCONDES MARTINS

Professor da PUC-SP.
ricmarconde@uol.com.br

REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E INFRAESTRUTURA (RDAI)–

A primeira pergunta¹ é a mais pessoal. Conte-nos um pouco sobre a escolha do Direito? E pela Magistratura? E pela atividade política? Como o senhor vê a magistratura hoje? Tem críticas? E a cena política brasileira?

REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA² – Primeiro, o que me levou ao estudo do Direito. Meu pai era advogado, em Monte Aprazível, uma cidade pequeniníssima do interior; então, nas minhas horas vagas de menino, eu ia para o escritório dele e ficava ali foleando... Eu me lembro muito bem que li ali obras de Medicina Legal, de Flaminio Fávero, então ficava vendo aquelas figuras todas, comecei a me entusiasmar por aquilo, via meu pai... o juiz da comarca, na época, que eu me lembro bem, era o Sylos Cintra, que depois foi Governador do Estado, e o promotor era o Magalhães Noronha, então já começou dali um contato... e foi meu Professor depois, então foi um contato espetacular, e eu comecei a gostar daquilo tudo, de ver os livros, isso quando menino, estou falando de 8 a 10 anos de idade, ver as figuras do Flaminio Fávero, comecei a me entusiasmar por aquilo. E o relacionamento que meu pai tinha na cidade com o juiz, com o promotor, com o delegado. Isso me impressionou muito positivamente, para ir para o ramo do direito,

-
1. Entrevista concedida em São Paulo, em 11.03.2019.
 2. Mestre em Direito pela PUC-SP (1980), Doutor em Direito pela PUC-SP (1984). Professor Titular de Direito Financeiro da Universidade de São Paulo (USP). Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Foi Deputado Federal e Vice-Prefeito de São Paulo. É professor da Pós-graduação da USP e Advogado em São Paulo.